

Janjatiya Samaaj Ke Adhayayan Hetu Sabhyataparakh Dirishtikon Ki Samajh

जनजातीय समाज के अध्ययन हेतु सभ्यतापरक दृष्टिकोण की समझ

Dr. Raja Ram Singh

Shaashkiya Mahavidyalaya,
Vijay Raghav Garh, Katni, MP.

Abstract:

Cultural tradition has been emerged through adaptation to the natural environment on parallel and each place of overall in the world, time to time different commune, idea and ideology has been emerged that in course of time gated identity religion or cult or commune or sect and so those population that a broad quantity in desisted of the interaction process or interaction ratio has very low, being identified of them tribal's that in hierarchy a part of civilization view, that assess through be ratio of interaction and dissimilarity in territory of interaction of residential population.

Keywords: Cultural tradition, commune, ideology

सांस्कृतिक परम्पराओं का उद्भव प्रकृति के साथ साम्यानुकूलन के दौरान विश्व के सभी स्थानों पर समान रूप से हुआ है, समय समय पर अलग अलग पंथों, मत मतांतरों का अभ्युदय होता रहा है, जिसे कालांतर में धर्म या सम्प्रदाय के रूप में पहचान प्राप्त हुई तथा ऐसी जनसंख्या जो अन्तःक्रिया की प्रक्रिया से काफी कुछ मात्रा में विरत रहे अथवा अन्तःक्रिया की दर न्यून रही, उन्हें जनजाति के रूप में पहचान प्राप्त हुई, जो आनुक्रमिक विन्यास में सभ्यतापरक दृष्टिकोण का भाग है, जिसका निर्धारण निवासरत जनसंख्या की अंतःक्रिया की दर और परिधि में भिन्नता के स्तर पर आधारित है।

INTRODUCTION

भारत में निवास करने वाली जनसंख्या में सांस्कृतिक, भाषायी, प्रजातीय इत्यादि आधारों पर विविधता पायी जाती है। प्रारम्भ में भारत में निवासरत जनसंख्या को समझने के लिए विद्वानों द्वारा उद्विकासोय दृष्टिकोण का उपयोग किया गया, जिसमें विभिन्न स्थानों पर मानव शारीरिक समानता को समझने के लिए प्रवजन को आधार बनाया तथा भिन्नता की व्याख्या अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा की गयी। इन दोनों ही अवधारणों की सार्थकता मात्र मानव की उत्पत्ति और शारीरिक परिवर्तन को समझने में है, जिसकी सीमा का उल्लंघन करते हुए विचारकों द्वारा इसका अनुप्रयोग मानव समुदाय के अध्ययन में अपनी स्वयंसिद्ध परिकल्पनों को सत्य साबित करने के लिए किया गया। जनजातीय समुदाय के इतिहास लेखन में ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिखाई देती है, जिसका प्रयोग गोविन्द सदाशिव घुर्ये ने एक विशिष्ट स्वरूप में भारत को समझने में किया, जिसे भारत विद्याशास्त्र या वाडमयी प्ररिप्रेक्ष्य के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने लेखनों में इस बात को रखा कि भारतीय समाज व्यवस्था विश्व के अन्य भागों से पृथक है तथा इसे प्राचीन पुस्तकों या ग्रंथों से वर्तमान की तुलना के द्वारा ही समझा जा सकता है, इसका समर्थन लुई ड्युमा ने भी किया। घुर्ये के इस दृष्टिकोण का उपयोग ए.आर

पिल्लै, पी.एच. प्रभु, के.एम. कपाड़िया(1963) तथा इरावती कर्वे(1973) ने भी अपने अध्ययनों में भी किया। मानवशास्त्रीय एवं समाजशास्त्रीय परम्परा में यह दृष्टिकोण सांस्कृतिक दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है।

भारतीय विविधता की समझ एकीकृत सांस्कृतिक समानताओं और भिन्नताओं को ऐतिहासिक कालानुक्रम में तुलना के द्वारा ही समझा जा सकता है। यह निर्विवादित है कि बौद्ध धर्म 560–480 ई.पू. में सिद्धार्थ के द्वारा और जैन धर्म महावीर द्वारा 599–527 ई.पू. में अस्तित्व में आया। सिद्धार्थ और महावीर दोनों ही राजघराने से सम्बन्धित थे और उन्हें क्षत्रिय वंशीय माना जाता है। इन दोनों ही धर्मों का उदय हिन्दू जीवन दर्शन में साध्य अर्थात् मोक्ष प्राप्ति के साधनों से पृथक साधन की व्याख्या के अनुपालन द्वारा हुआ है। अतः इन दोनों ही धर्मों को पंथ या सम्प्रदाय कहना अधिक तर्कसंगत है। इसी रूप में इस्लाम का मूल आरम्भ ईसा की सातवीं शताब्दी के अरब के जनजातीय समाज में विद्यमान है। इस्लाम का पूर्ववर्ती अरब समाज व्यक्ति को मान्यता नहीं देता था क्योंकि वह एक जनजाति अथवा कुटुम्ब में केन्द्रित था। समूह ही समस्त अधिकारों का दावा करता था। वही उसके किसी सदस्य के प्रति की गई हानि का बदला लेता था अथवा क्षतिपूर्ति उपलब्ध करता था। जनजाति अथवा कुटुम्ब का सम्बन्ध पिता की ओर से माना जाता था। समस्त उत्तरदायित्व, कर्त्तव्य एवं अधिकारों की परिभाषा तथा मान्यता एक ही संतान के पिता के रूप में होती थी। पितृ प्रधान अरब समाज में स्त्री का कोई स्थान अथवा पद नहीं माना गया था। इसके अतिरिक्त विवाह का अनुबन्ध अथवा इकरार दुल्हन का मूल्य चुकाने पर होता था। इस प्रकार स्त्री सम्पत्ति का अर्थ रखती थी। इनमें कवियों की स्थिति बहुत ऊँची थी क्योंकि वे संरक्षकों की प्रशंसा और विरोधियों का उपहास बहुत ही व्यंग्मात्मक तरीके से करते थे। इस समाज ने, जिसकी सहानुभूति संकीर्ण तथा भाई बन्धु अथवा जनजाति तक ही करते थे। इस समाज ने, जिसकी सहानुभूति संकीर्ण तथा भाई बन्धु अथवा जनजाति तक ही सीमित थी, स्वभाविक रूप से जीवन के मूल्य स्त्री तथा युद्ध को ध्यान में रखते हुए विकसित किये। भ्रमणशील अरब निरंतर मरुस्थल के प्रतिकूल वातावरण से लोहा लेता हुआ सिर्फ वर्तमान में रुचि रखता था। ये अतिप्राचीन समय से मूर्तिपूजक थे, जो ईश्वर की प्रतिनिधि मानी जाती थी। मक्का तथा तथा पश्चिमी अरब देश के कुछ अन्य स्थानों में ऐसे व्यक्ति थे, जो प्रचलित धार्मिक विचारों से संतुष्ट नहीं थे, वे एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। अरबों के धार्मिक जीवन में इस पतन को देखकर मुहम्मद उन लोगों की नैतिकता को सुधारने के लिए जीवन के नवीन मूल्य प्रस्तुत किये। यह नया समाज इस्लाम का समाज था। इस्लाम का अर्थ होता है समर्पण या उत्सर्ग अर्थात् इश्वर की इच्छा के सामने झुकना।(कापड़िया:2000:38) इसका पालन सुनिश्चित करने के लिए परलोक में भोगविलास अथवा विभिन्न प्रकार की यातनाओं द्वारा बांधने का प्रयास किया गया। इस्लाम का वर्तमान स्वरूप विभिन्न धार्मिक आंदोलनों का परिणाम है, जो स्वयं विभेदीकरण का भाग है।

यह पूर्व विदित सत्य है कि भारत में जनजातीय समुदाय शेष समुदायों से पृथक निवास करता था तथा सामान्यतया वह जाति व्यवस्था की भांति दूसरे जनजातीय समुदायों से भी सम्बद्ध नहीं रहा है। पूर्ववर्ती अध्ययनों में जनजातीय सांस्कृतिक संरचना में अन्तर्निहित समान तत्वों की व्याख्या शेष समुदाय के साथ अन्तःक्रिया के रूप में की जा रही है, यथा— इस्लाम या हिन्दू धर्म का प्रभाव अथवा धर्म परिवर्तन के अर्थ में। यह सर्वमान्य तथ्य है कि मणिपुर, नागालैण्ड, मेघालय, मध्यप्रदेश, उत्तीसगढ़, बिहार, झारखण्ड, गुजरात इत्यादि प्रदेशों में इसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन कराया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे जनजातीय सांस्कृतिक संरचना का पूर्णतया विलोप हो गया है तथा इन्होंने इसाई जीवन शैली को पूर्णतया आत्मसात कर लिया है, यथा— गुजरात की कोटवालिया और गामित जनजाति की धर्म परिवर्तन करने वाली जनसंख्या आज भी अपने परम्परागत मूल्यों को मानती है तथा इसाई सांस्कृतिक मूल्य परिशोधन रूप में सांस्कृतिक संरचना में स्थान बना पाये हैं, जो मूल इसाई परम्परा से भिन्न अर्थ रखते हैं। दूसरी तरफ हिन्दू धर्म में एक तरफ आध्यात्म की ऊंचाइयां हैं, जो एकेश्वरवाद के स्तर पर स्थापित हैं, तो वहीं बहुदेववाद, जीविवाद तथा प्रकृतिवाद के मिश्रित स्तर भी परिलक्षित होते हैं। जनजातियों में कर्म—पुनर्जन्म, स्वर्ग—नरक, पवित्र—दुष्ण तथा आत्मा—दुरात्मा का संबोधों की उपलब्धता शेष समुदायों (हिन्दू, इस्लाम, इसाई) से समानता स्थापित करती है तो वहीं स्थानीय स्तर पर भिन्नता भी प्रदर्शित करती है, यथा— बैगा जनजाति में महिला के लिए स्वर्ग का संबोध प्रयुक्त नहीं होता वह अपने कृत्यों द्वारा नरक से बच सकती है तथा पुनः मानव योनि में आ सकती है क्योंकि वह अपवित्र है, तो वहीं पुरुष के लिए नरक का संबोध अनुपस्थिति है। बैगा पुरुष भगवान का गुरु माना जाता है तथा वह अपवित्र हो ही नहीं सकता। गोंड एवं भील जनजाति में हिन्दूओं के समान ही ये संबोध कार्य करते हैं। जनजातियों में जिस धर्म का अनुपालन किया जाता है वह भारत की शास्त्रीय दर्शन की परम्परा नहीं है। इसमें न तो आध्यात्म की न तो ऊंचाइयां हैं और नही अमूर्तता। यह भोजों, त्योहारों और समस्या निवारण तथा कार्योन्मुखी धर्म है, जो जीवन के सभी आपात कालों के लिए धार्मिक संस्कार निर्दिष्ट हैं, यही बात ग्रामीण भारत के धर्म पर भी लागू होती है, जिसमें शास्त्रीय दर्शन की परम्परा न्यून है तथा कार्यकारी धर्म प्रभावी है। इस स्तर पर जनजातीय धर्म और ग्रामीण धर्म काफी कुछ मात्रा में साम्य रखते हैं। इसका कारण यह है कि जिसे हम हिन्दू धर्म में पहचान प्राप्त है, जिसका विस्तार अखिल भारतीय स्तर पर परिलक्षित होता है, वह ऋषि मुनियों (भारतीय अभिजन) के चिंतन से जुड़ी हुई है, दूसरी तरफ आम जनमानस का कार्यकारी धर्म है, जो बहुविध रूप में व्याप्त है। (राबर्ट रेडफिल्ड:1955) (मिल्टन सिंगर:1955), (मैकियम मेरियट:1955) वास्तव में हिन्दू शब्द बाह्य लोगों द्वारा सिन्धु घाटी में निवास करने वाली जनसंख्या को संबोधित करने के लिए किया गया तथा

इस्लामिक आंदोलनों के द्वारा वैश्विक स्तर पर पहचान प्राप्त हुई। जनजातीय जनसंख्या भारत में निवास करने शेष समूहों से अन्तःक्रियात्मक स्तर पर एक लम्बे समय तक पृथक रही है अथवा अन्तःक्रिया की दर न्यून रही है, जिसके कारण ही उनका सामाजिक-सांस्कृतिक विकास अन्य समूहों के सापेक्ष निम्न है तथा ये भारतीय चिंतन के अनुक्रम विन्यास में निम्न स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं। (काम्टे:1988) इस के प्रमाण रूप में हम देखते हैं कि जहाँ जनजातियों और हिन्दू जातियों में कुछ भिन्नताएं मिलती हैं तो वहीं इनके मध्य समानताएं व्याख्या के लिए यथार्थ के सम्बन्ध में निर्देशित भी करती हैं, यथा— महाभारत में द्रोपदी की तुलना खस राजपूतों से की जा सकती है, जिनमें बहुपति विवाह प्रचलित है। यदि पूर्व में बहुपति विवाह की सांस्कृतिक परम्परा नहीं होती तो यह सम्भव नहीं है कि पितृसत्तात्मक समुदाय में माता (स्त्री) के वचन मात्र के कारण द्रोपदी पांच पतियों की पत्नी बनाना स्वीकार कर लेती। मध्यप्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में निवास करने वाली बागरी जाति में भील परम्परा के अभिलक्षण मिलते हैं तथा ये अपने को राजपूत होन का दावा करते हैं।(सिंह:2015) राजस्थान, गुजरात में निवास करने वाली भील जनजाति का एक बड़ा भाग अपने को राजपूत मानता है। इस सम्बन्ध में हसनैन (1997) का मत है कि— “भील” द्रविड़ भाषा के “बील” शब्द से उद्भूत है, जिसका अर्थ है— धनुष। इस प्रकार ऐसी जनसंख्या जो धनुष धारण करती थी, उसे भील कहा गया। यही कारण है कि कई जनजातियों के इतिहास भील जनजाति में आत्मसात्मीकृत होकर विभेदीकरण में अभिवृद्धि किया है।(सिंह:2013) निरंजन महावर (1989:7-8) ने भील जनजाति की उत्पत्ति सम्बन्धी मिथ कथा का उल्लेख किया है— किसी जमाने में धार रियासत पर सोलंकी राजाओं का शासन था। एक बार की घटना है कि वहां के तीन राजकुमार भोजन करने बैठे तो वहां एक भुखा कुत्ता आ गया। उन दिनों सम्पूर्ण धार में अकाल की स्थिति थी फिर भी राजकुमारों के भोजन हेतु थोड़ी बहुत खाद्य सामग्री उपलब्ध थी। कुत्ते को वहां देखकर एक राजकुमार कुपित हो उठा और उसे भगाने लगा परन्तु कुत्ता था कि भागने का नाम ही नहीं लेता था। जब तक उसे रोटी का एक—आध टुकड़ा नहीं मिलता वह वहीं खड़ा रहता। कुत्ते की इस ढीठता से वह राजकुमार अत्यधिक क्रोधित हो उठा, और उसने कुत्ते को लकड़ी से इतना मारा कि वह मर गया। अपने भाई के इतने क्रूर व्यवहार को देखकर दूसरे भाइयों ने उससे सम्बन्ध विच्छेद कर लिया। उसने जो पाप किया था उसके कारण उसे घर से निकाल दिया। उसने गृह त्याग कर दिया और बड़वानी रियासत का दिवान बन गया जहां उसने बहुत उन्नति की। बड़वानी के समीप ही मुलगांव था जो मावची लोगों का मजबूत गढ़ था जिनका एक मात्र पेशा चोरी डकैती था। उन्होंने बड़वानी के दिवानों की नेकदिली की चर्चा सुनी थी और उन्हें अपने गांव में आमंत्रित किया। मवाची जब चोरो डकैती करने जाने लगे तो उनकी मुखिया ने अपनी युवा कन्या का देखरेख का दायित्व

दिवान को सौंप दिया। दिवान और उस कन्या में प्रेम हो गया और वह गर्भवती हो गयी। वापस लौटने पर जब मवाची सरदार को पता चला कि उसकी पुत्री गर्भवती हो चुकी है तो उसने पुछा कि उसको कोख में किसका गर्भ है। उस कन्या ने दिवान का हाथ थामकर बताया कि वह दिवान का गर्भ है। दिवान और मवाची कन्या का विवाह सम्पन्न कर दिया गया। उनकी जो संतान हुई वह भील कहलायी और इसी के कारण भील अपने आप को नायक कहलाना पसन्द करते हैं। दूसरा तथ्य भील प्रस्तुत करते हैं कि जब मुगलों का आक्रमण चित्तौड़ पर हुआ, उस समय में काफी मात्रा में राजपूत अपनी सुरक्षा के लिए जंगलों में पलायन किये, तब से वे जंगल में ही निवास करते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में निवास करने वाली थारु जनजाति अपना सम्बन्ध राजस्थान के राजपूतों से जोड़ती है तथा इनकी मान्यता है कि मुगल आक्रमण के समय राजपूत महिलायें अपनी इज्जत बचाने के लिए नौकरों के साथ जंगलों में पलायन किया था। ड्युमों (1980) ने क्षत्रिय का सम्बन्ध क्षत्रप के साथ जोड़ा है, जो वर्ण के अभिलक्षणों को प्रतिबिम्बित करता है। मार्शल (1931) मानते हैं कि सिन्धु घाटी के धर्म में पूर्व से ही वृषभ और नाग पूजा होती थी। इसके अलावा सिंधु घाटी में लिंग के प्रतीक भी मिले हैं। पशु बलि को सच्चा हिन्दू धर्म विरुद्ध मानता है तथापि तैत्तिरीय ब्राम्हण में ऐसे पशुओं की लम्बी सूची दी है, जिनकी पंचशारदीयसव के अवसर पर बलि का विधान है।(हट्टन:2007:221) उत्तर भारत के दुसाध जाति के बाराह पूजा में आज भी सुअर की बलि दी जाती है। इसी भांति सेंगमा नागा गौ बलि चोखे खुंटे से मारते हैं। हिन्दुओं में धार्मिक या अर्ध धार्मिक विश्वासों या रीतिरिवाजों का आधार प्रायः जादू टोना या मन की अथवा अन्य ऐसी कल्पनाएं हैं, जो आदिम समाजों में पायी जाती हैं। हिन्दुओं द्वारा चौखट पूजन के समय चौखट के नीचे छोटी मछली की बलि उन्हें जीविवादो विश्वास के साथ जोड़ता है, जो आदिम जनजातियों का भाग है।

निष्कर्षतः यह कहना उपयुक्त है कि सांस्कृतिक परम्पराओं का उद्भव प्रकृति के साथ साम्यानुकूलन के दौरान विश्व के सभी स्थानों पर समान रूप से हुआ है, समय समय पर अलग अलग पंथों, मत मतांतरों का अभ्युदय होता रहा है, जिसे कालांतर में धर्म या सम्प्रदाय के रूप में पहचान प्राप्त हुई तथा ऐसी जनसंख्या जो अन्तःक्रिया की प्रक्रिया से काफी कुछ मात्रा में विरत रहे अथवा अन्तःक्रिया की दर न्यून रही, उन्हें जनजाति के रूप में पहचान प्राप्त हुई, जिसका निर्धारण सभ्यतापरक दृष्टिकोण से पिछड़े के अर्थों में लिया गया। सिन्धु क्षेत्र में पंथों, मत मतांतरों में विभक्त जनसंख्या के अतिरिक्त शेष सभ्यतापरक जनसंख्या को हिन्दू तथा पिछड़ी हुई जनसंख्या को जनजाति की पहचान प्राप्त हुई। यह प्रक्रिया धार्मिक विभेदीकरण को प्रस्तुत करती है, जो निवासरत जनसंख्या की अंतःक्रिया की दर और परिधि (सिंह:2014) में भिन्नता के स्तर पर आधारित है।

संदर्भ सूची

- कापड़िया, के.एम.(2000) भारतवर्ष में विवाह एवं परिवार, मोतीलाल बनारसीदास, नई दिल्ली।
- काम्टे, आगस्त (1988) कोर्स आफ पाजीटिव फिलाफसी, हैकेट, पब्लिशिंग कंपनी, इंक.
- कर्वे, इरावती (1973) भारत में बंधुत्व संगठन, हरियाणा हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
- ड्युमा, लुई(1980) होमो हारारकिकस: द कास्ट सिस्टम एण्ड इट्स इम्प्लीकेशन, शिकागो युनिर्सिटी प्रेस नई दिल्ली।
- प्रभु, पी.एच., हिन्दू समाज व्यवस्था, जवाहर पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली।
- महावर, निरंजन (नवम्बर-फरवरी 1989) आदिवासी लोककथार्ये, गोंडी पब्लिक ट्रस्ट मंडला मध्यप्रदेश।
- मार्शल, जे.(1931) मोहनजोदड़ो एण्ड दि इंडस सिविलाइजेशन
- मेरियट, मैकियम (1973) 'ग्रामीण भारत' में लेख 'एक देशज सभ्यता में लघु समुदाय' राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
- रेडफिल्ड, रावट(1955-56) द सोशल आर्गनाइजेशन आफ ट्रेडिसन 'फार इस्टर्न क्वाटर्ली' वो. 15
- हट्टन(2007) भारत में जाति प्रथा: स्वरूप कर्म और उत्पत्ति, मोतीलाल बनारसीदास, नई दिल्ली।
- हट्टन (1921) दि सेंगमा नागा।
- हसनैन, नदीम (1997) जनजातीय भारत, जवाहर पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स नई दिल्ली।
- सिगर, मिल्टन (1955-56) द कल्चरल पैटर्न आफ इंडियन सीविलाइजेशन: ए पार्लिमिनेरी रिपोर्ट आफ ए मेथडोलाजिकल फिल्ड स्टडी, क्वाटर्ली वो. 15
- सिंह, राजा राम, ग्रामीण समाज में सामाजिक परिवर्तन सम्बन्धी दृष्कोण, नेशनल जर्नल आफ सोशियालाजिकल क्वेस्ट, वो.3 इसु3, जुलाई-सितम्बर 2014, आई.एस.एस.एन.-2347-8926 पृ. 31-34

सिंह, राजा राम, एथनिक आईडेंटिटी आफ बागरी कास्ट: ए साशियोलोजिकल एनालिसिस, रिसर्च क्रोनीक्लर इंटरनेशनल मल्टीडिसीप्लीनरी जर्नल, वो.3 इसु1, जनवरी 2015, आई.एस.एस.एन. 2347–503एक्स पृ.150–153

सिंह, राजा राम (2013) बैगा एवं कोटवालिया जनजाति की सामाजिक सांस्कृतिक संरचना: एक तुलनात्मक अध्ययन, अप्रकाशित शोध प्रबंध, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, म.प्र.